

Recours n° 492248

Mémoire complémentaire

Les écritures en défense de l'administration appellent de notre part les remarques suivantes.

Dans son avis n° 405732 des 15 et 22 septembre 2022 (projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables), le Conseil d'Etat a indiqué que :

« (...) les projets auxquels cette qualification d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur serait ainsi reconnue sont, d'une part, ceux qui produisent l'énergie avec l'une des sources auxquelles la PPE fixe, en raison notamment de leur soutenabilité et de l'indépendance énergétique qu'ils procurent, les objectifs de progression les plus ambitieux, d'autre part, les projets dont la taille est suffisante pour que, individuellement ou collectivement, ils contribuent de façon significative à atteindre les objectifs de cette programmation. » (§ 14)

La Haute juridiction constatera :

- non seulement, que l'hydraulique n'est pas au nombre des sources d'énergie auxquelles la PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie) fixe des objectifs de progression ambitieux (2°) ;
- mais en outre, que le seuil retenu par le décret contesté s'applique à des projets qui sont de taille insuffisante pour contribuer, que ce soit individuellement ou collectivement, à atteindre les objectifs de la PPE (1°).

1°) A propos de la contribution à l'atteinte des objectifs de la PPE, en se fondant sur l'état actuel du « parc » hydroélectrique français

L'administration affirme :

Au total, sur la base du parc des installations hydroélectriques en exploitation de moins de 10 MW, près de 80% des installations dépassent le seuil de 1 MW retenu dans le décret. On relèvera d'ailleurs que pour les autres sources de production d'énergies renouvelables, le seuil fixé dans le décret conduit à appliquer la présomption d'intérêt public majeur à 85% des installations existantes. Ainsi, le décret s'inscrit dans la réalisation de la PPE tout prévoyant qu'une part importante des projets (20%) restent soumis au droit commun du régime des dérogations espèces protégées. Le décret ne vide donc pas de sa substance la notion de seuil souhaitée par le législateur.

Il nous semble que les pourcentages indiqués ont été intervertis. En effet, d'après le registre national des installations de production et de stockage d'électricité¹, le parc hydroélectrique de France métropolitaine continentale est constitué de 2 640 installations, dont 2 359 sont d'une puissance inférieure à 10 MW, et 1 745 sont d'une puissance inférieure à 1 MW.

« Sur la base du parc des installations hydroélectriques de moins de 10 MW » (le ministère n'indique d'ailleurs pas le motif pour lequel il réduit l'échantillon et ignore les 281 ouvrages de puissance supérieure à 10 MW), ce sont donc 74 % des installations qui **ne dépassent pas** le seuil de 1 MW retenu par le décret.

Et la « part importante » des projets qui restent soumis au droit commun du régime des « dérogations espèces protégées » n'est donc pas de 20 %, mais de 74 %.

Nous signalons ce lapsus surtout pour montrer qu'il est sans importance.

En effet, ce qui compte dans le présent litige, ce n'est pas le **nombre de projets** qui vont bénéficier de la présomption irréfragable de raison impérative d'intérêt public majeur, c'est-à-dire le nombre de pétitionnaires à qui la réforme bénéficie ; ce qui compte, c'est la **contribution, individuelle ou collective, de ces projets** à l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Or, les **281** installations hydroélectriques de France métropolitaine continentale dont la puissance est supérieure à 10 MW, c'est-à-dire 10,6 % du nombre total d'installations, correspondent, prises collectivement, à une puissance cumulée d'environ 23 300 MW, c'est-à-dire **90,7 %** de la puissance totale du parc hydroélectrique (25 680 MW).

En revanche, les **614** installations dont la puissance est comprise entre 1 MW et 10 MW, c'est-à-dire 23,2 % du nombre total d'installations, correspondent, prises collectivement, à une puissance cumulée d'environ 1 800 MW, c'est-à-dire seulement **7 %** de la puissance totale du parc hydroélectrique.

Les graphiques ci-dessous l'illustrent.

¹ Disponible sur Internet, sur la plateforme « Open Data Réseaux Énergies » (ODRÉ) : <https://odre.opendatasoft.com/explore/dataset/registre-national-installation-production-stockage-electricite-agrege>

Répartition du nombre d'installations hydroélectriques par tranches de puissance :

(source : registre national des installations de production et de stockage d'électricité, précité)

Contribution des installations hydroélectriques à la puissance totale installée, par tranches de puissance :

(source : Panorama de l'électricité renouvelable en France au 31 décembre 2023, p. 34)

L'administration affirme donc à juste titre qu'une part importante, en nombre d'installations, restera soumise au droit commun du régime des « dérogations espèces protégées ».

Mais c'est la puissance électrique qui importe et, de ce point de vue, le décret contesté qualifie d'opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur des installations de taille insuffisante, qui ne contribuent, même prises collectivement, que très maigrement à la production nationale.

La programmation pluriannuelle de l'énergie elle-même le reconnaît :

« *Compte tenu de leur coût plus élevé et de **leur bénéfice moins important pour le système électrique** au regard de leur impact environnemental, le développement de nouveaux projets de faible puissance doit être évité sur les sites présentant une sensibilité environnementale particulière.* »

(www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf ; p. 115)

Remarques :

1° La Compagnie nationale du Rhône étudie actuellement l'opportunité d'un projet de nouvel aménagement hydroélectrique sur le Rhône, entre l'Isère et l'Ain, baptisé « Rhônergia ».

L'ouvrage aurait une puissance d'environ 37 MW, répondant aux besoins énergétiques d'environ 60 000 habitants (source : www.cnr.tm.fr/ingenierie/rhnergia-un-projet-damenagement-hydroelectrique-entre-lisere-et-lain/)

Si l'on peut concevoir que « Rhônergia » puisse être qualifié de raison impérative d'intérêt public majeur, ce ne saurait être le cas de projets 37 fois plus petits, même s'ils sont beaucoup plus nombreux.

2° Votre Haute juridiction a eu récemment l'occasion de juger qu'un parc éolien dont la puissance était vraisemblablement de l'ordre de 10 MW ne pouvait pas légalement être qualifié de raison impérative d'intérêt public majeur :

« Il ressort des énonciations des arrêts attaqués qu'après avoir relevé que la production du parc éolien en projet **correspond à l'équivalent de l'alimentation annuelle d'au moins 11 555 foyers soit 25 890 personnes**, représentant l'équivalent d'environ 1,3 fois la consommation électrique de la population de la communauté de communes des Aspres, qui représente 19 808 habitants, la cour administrative d'appel a estimé que ce projet de construction d'un parc éolien participait à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France. Elle en a déduit qu'il répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En statuant ainsi, alors que le projet de parc éolien n'apporterait qu'une **contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie** dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, la cour a entaché les arrêts attaqués d'erreur de qualification juridique des faits. » (CE 18 avril 2024, n° 471141, *cnes de Tordères, Llauro, Montauriol et a.*, considérant n° 4)

2°) A propos des objectifs de progression fixés par la PPE

L'administration reconnaît que le potentiel hydroélectrique en France est déjà « largement exploité » :

En deuxième lieu, le seuil de 1 mégawatt rejoint la PPE (p. 112 à 114) qui indique que le potentiel de gisement dans le domaine de l'hydroélectricité se concentre sur les petits projets soumis à autorisation (dont la puissance est inférieure à 4.5 mégawatts) dans la mesure où le potentiel hydroélectrique est déjà largement exploité en France grâce à la construction de nombreux ouvrages pendant le XXe siècle soumis au régime de la concession³. Les nouveaux projets, issus de l'initiative privée sont ainsi davantage des projets de petites installations.

C'est un euphémisme : en réalité, la filière est à saturation, et le potentiel restant est négligeable.

L'évolution de la puissance installée des filières de production d'électricité de source renouvelable est éloquent. Les filières éolienne et solaire sont en forte croissance, alors que l'hydroélectricité stagne depuis 2002 :

(source : Panorama de l'électricité renouvelable en France au 31 décembre 2023, p. 8)

Par conséquent, même en acceptant d'imaginer que le « potentiel de gisement » dans le domaine de l'hydroélectricité se concentre dans les petites installations, cette « concentration » d'un gisement presque tari reste epsilonlesque. Et c'est donc illégalement que le décret contesté fait bénéficier d'une présomption irréfragable d'intérêt public majeur des projets qui ne contribueront, même collectivement, qu'à une augmentation insignifiante de la puissance totale d'une filière déjà saturée.

La programmation pluriannuelle de l'énergie le confirme :

	2023	2028	Evolution
Eolien terrestre	24,1 GW	33,2 GW	+ 38 %
Eolien en mer	2,4 GW	5,2 GW	+ 117 %
Solaire photovoltaïque	20,1 GW	35,1 GW	+ 75 %
Hydraulique	25,68 GW	26,7 GW	+ 4 %
Total	72,28 GW	100,2 GW	+ 39 %

(source : article 3 du décret n° 2020-456 du 21 avril 2020)

Entre 2023 et 2028, il est prévu que la puissance du parc de production d'électricité renouvelable en France métropolitaine augmente de 39 %. Pour les filières de l'éolien terrestre, de l'éolien en mer et du solaire photovoltaïque, en retenant les scénarios les moins ambitieux, la puissance totale installée augmenterait respectivement de 38 %, 117 % et 75 %. Pour l'hydroélectricité, en retenant le scénario le plus ambitieux, l'augmentation de puissance serait de seulement 4 %.

En outre, l'hydroélectricité ne contribuera qu'à hauteur de 1,02 GW (**3,7 %**) à l'augmentation de la puissance du parc de production d'électricité renouvelable en France métropolitaine (27,92 GW) prévue par la PPE. Les contributions de l'éolien terrestre, de l'éolien en mer et du photovoltaïque s'élèveront, respectivement, à 32,6 %, 10 % et 53,7 % du total.

Enfin, en raisonnant non plus en puissance installée, mais en énergie produite, la PPE prévoit même (p. 158) une stagnation pour ce qui concerne l'hydroélectricité :

		2023	2028 Scénario A	2028 Scénario B
Nucléaire		393	382	371
Fossile	Charbon	0	0	0
	Fioul	34	32	32
	Gaz			
Renouvelable	Hydraulique	62	62	62
	Eolien terrestre	52	77	81
	Photovoltaïque	24	43	53
	Bioénergies	9	9	10
	Eolien en mer et énergies marines renouvelables	9	20	21

Tableau 38 : Mix électrique que la PPE permettra d'atteindre en 2023 et 2028 (TWh)

En conclusion, au regard des objectifs de progression fixés par la PPE, c'est même, d'une façon générale, le développement de la filière hydroélectrique qui ne constitue pas une raison impérative d'intérêt public majeur.

L'association requérante maintient donc l'intégralité de ses conclusions.

le Président,
Matthieu Vanier